

MEDICAL SCIENCES

PAGES OF THE HISTORY OF GENERAL ANESTHESIA. PART 17

Stolyarenko P.,

PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, ResearchID expert, Russia, Samara
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>

Khaidarov A.

student of the Institute of Dentistry of Samara State Medical University, Samara, Russia
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4549-8596>

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ. ЧАСТЬ 17

Столяренко П.Ю.

кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, эксперт ResearchID, Россия, Самара
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>

Хайдаров А.К.

студент Института стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4549-8596>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16995197>

Abstract

The seventeenth part of the series of articles on the history of anesthesia is devoted to direct laryngoscopy, the creation of a laryngoscope and endotracheal intubation from the beginning of the 20th century to the present. The contributions of the following doctors and businessmen are briefly described: John Human, Robert Berman, Robert Miller, Sir Robert Macintosh, Eamon McCoy, James Bullard, John Pacey, Karl Storz, and others.

The 1st part of the series of articles is published in DSJ No. 73, the 2nd part in DSJ No. 76, the 3rd part in DSJ No. 77, the 4th part in DSJ No. 78, the 5th part in DSJ No. 79, the 6th part in DSJ No. 80, the 7th part in DSJ No. 82, the 8th part in DSJ No. 87, the 9th part in DSJ No. 88, the 10th part in DSJ No. 89, the 11th part in DSJ No. 93, the 12th part in DSJ No. 94, the 13th part is in DSJ No. 95, the 14th part is in DSJ No. 96, the 15th part is in DSJ No 97, the 16th part is in DSJ No 98. To be continued.

Аннотация

Семнадцатая часть цикла статей по истории наркоза посвящена прямой ларингоскопии, созданию ларингоскопа и эндотрахеальной интубации с начала XX века до современности. Кратко описан вклад следующих врачей и бизнесменов:

Джона Хьюмана, Роберта Бермана, Роберта Миллера, сэра Роберта Макинтоша, Имона Маккоя, Джеймса Булларда, Джона Пейси, Карла Шторца и др.

1-я часть серии статей опубликована в DSJ № 73, 2-я часть – в DSJ № 76, 3-я часть – в DSJ № 77, 4-я часть – в DSJ № 78, 5-я часть – в DSJ № 79, 6-я часть – в DSJ № 80, 7-я часть – в DSJ № 82, 8-я часть – в DSJ № 87, 9-я часть – в DSJ № 88, 10-я часть – в DSJ № 89, 11-я часть – в DSJ № 93, 12-я часть – в DSJ № 94, 13-я часть – в DSJ № 95, 14-я часть – в DSJ № 96, 15-я часть – в DSJ № 97, 16-я часть – в DSJ № 98. Продолжение следует.

Keywords: history of general anesthesia, direct laryngoscopy, laryngoscope, modern endotracheal intubation.

Ключевые слова: история наркоза, прямая ларингоскопия, ларингоскоп, современная эндотрахеальная интубация.

ВВЕДЕНИЕ. К началу XX века закончился период «кустарной эпохи», врачи овладели различными приёмами, такими как разгибание головы и выдвижение нижней челюсти (в это время «отец» сердечно-лёгочной реанимации, именем которого назван основополагающий «тройной приём» — Петер Сафар — ещё не родился) – рис. 1. Началась «прогрессивная эпоха», которую можно охарактеризовать как время развития методов поддержания

проходимости дыхательных путей [2]. Совершенствование интубации трахеи было напрямую связано как с проблемами челюстно-лицевой хирургии, так и с последствиями начавшейся Первой мировой войны, принесшей не только высокий травматизм и смертность, но и бурное развитие медицинских технологий. Особенно был существенен вклад в принципиально новые подходы к вентиляционным проблемам анестезиологов США и Великобритании [1].

Рис. 1. Peter Josef Safar (1924–2003) — австрийский врач-анестезиолог, создатель современной сердечно-лёгочной реанимации

ДЖОН ХЬЮМАН

В 1936 году Джон Урбан Хьюман (John Urban Human, 1898–1948) запатентовал разделённый воздуховод, устройство для интубации трахеи через рот вслепую. Однако изобретатель не описывал и публично не рекламировал свой воздуховод, а его личность как изобретателя не была известна современникам. В Соединённых Штатах этот воздуховод был известен как «английский разделённый воздуховод».

Официального описания воздуховода в литературе не было. Известные анестезиологи, такие как доктор W. Stanley Sykes [3, 4], John Lundy [5] и Noel Gillespie [4] упоминали разделённый воздуховод, но не знали, кто был его изобретателем.

В 2007 году Раджеш Харидас (Rajesh Haridas) получил копию брошюры о разделённом воздуховоде от Джудит Робинс (Judith Robins), руководителя коллекции Библиотеки-музея Вуда, Парк-Ридж, штат Иллинойс, США. Устройство распро-

странялось компанией Divided Airways Ltd из Лондона. В брошюре разделённый воздуховод описывался, но не упоминался изобретатель [7]. Его поиск по спискам патентов в Интернете поначалу не увенчался успехом. Был сделан запрос в Британскую библиотеку в Лондоне. Единственной зацепкой стало то, что самые ранние публикации, в которых упоминается разделённый воздуховод, относятся к 1937 году. Патент Хьюмана на разделённый воздуховод был получен Раджешем Харидасом в течение нескольких дней (рис. 2). Заявка на патент была подана Джоном Урбаном Хьюманом 7 января 1935 года и принята к рассмотрению 6 апреля 1936 года. Патенту присвоен номер 445,218 (патент доступен онлайн по адресу www.espacenet.com). Это открытие было неожиданным, поскольку Джон Урбан Хьюман не описывал разделённый воздуховод ни в одном из трёх изданий своей книги об интубации вслепую [8–10]. Об обнаружении патента было сообщено в 2008 году [11].

Рис. 2. Фрагмент первой страницы патента на разделённый воздуховод [7]

В свидетельстве о смерти Джона Урбана Хьюмана не приведена дата его рождения, но указано, что он родился в Гейдельберге в Капской провинции Южной Африки. Согласно информации университета Кейптауна Хьюман родился 6 октября 1897 года, по сведениям Королевского колледжа Лондона – 6 октября 1898 года.

В 1917 году Хьюман начал изучать инженерное дело в университете Кейптауна, но, судя по всему, в 1919 году переключился на стоматологию. В 1919 году он отправился в Лондон и с 1919 по 1925 год учился в медицинской школе больницы имени Томаса Гая. В 1922 году он получил степень лицензиата стоматологической хирургии Королевского колледжа хирургов, а в 1925 году – медицинскую квалификацию члена Королевского колледжа хирургов, лицензиата Королевского колледжа врачей. В 1940 году Хьюман получил диплом врача-анестезиолога в медицинской школе Гая.

Хьюман был почётным анестезиологом больницы Святой Марии в Плейстоу. Он также работал

в столичной больницах уха, горла и носа, Святого Павла, Всех святых и Королевы Марии в Ист-Энде. В 1937 году Хьюман был избран членом Ассоциации анестезиологов Великобритании и Ирландии. В 1945 году он проходил действительную военную службу в медицинском корпусе Королевской армии.

Хьюман вернулся в Кейптаун (Южная Африка) в 1946 году. Он умер 24 сентября 1948 года в Кейптауне [7].

ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛЁННОГО ВОЗДУХОВОДА

Существует два варианта разделённого воздуховода. Оригинальный разделённый воздуховод был изготовлен из алюминия и, вероятно, продавался без ручки (рис. 3). Версия с разделённым воздуховодом, которая продавалась в Соединенных Штатах, была изготовлена из «алюминиевого сплава» и имела ручку (рис. 4).

Рис. 3. Фотография разделённого воздуховода. Изображение предоставлено Ассоциацией анестезиологов Великобритании и Ирландии [7]

Рис. 4. Фотография разделённого воздуховода с ручкой. Изображение предоставлено Библиотекой-музеем Вуда, Парк-Ридж, Иллинойс, США. Воспроизведено с разрешения [7]

Разделённый воздуховод был снабжён фиксатором в дистальной части, который удерживал две его половины (язычную и нёбную) вместе. Когда две половины соединялись, воздуховод образовывал канал круглого поперечного сечения. Конец воздуховода, который вводился в рот пациента, был изогнут таким образом, что он повторял изгиб ротоглотки. Воздуховод был длиннее, чем другие ротоглоточные воздуховоды, что позволяло его концу находиться ближе к гортани. Он разрабатывался для применения при слепой интубации через рот с использованием красных резиновых эндотрахеальных трубок. Рекомендуемая резиновая трубка должна быть с центральной точкой, а не со скосом

на переднем крае (рис. 5). В брошюре о разделённом воздуховоде также рекомендовалось применять местную анестезию 2% раствором перкаина или 20% раствором кокаина, а также использовать углекислый газ в качестве стимулятора дыхания.

Разделённый воздуховод, прикрепленный к ручке, напоминает ларингоскоп. Однако в нём нет источника света, а дистальный конец слишком изогнут, чтобы визуализировать кончик. На рисунке 5 видно, что разделённый воздуховод может использоваться как глоточный воздуховод, а также как проводник и направитель для эндотрахеальной трубки.

Рис. 5. Схемы разделённого воздуховода с четвёртой страницы патента. Воспроизведено с разрешения www.espacenet.com [7]

Приводим фрагмент из патента Хьюмана: «В устройстве для эндотрахеального введения анестетиков, содержащем трубку или воздуховод, вводимые в рот и гортань для подачи воздуха одновременно с парами анестетика, вводимыми через гибкую трубку, проходящую через дыхательные пути (воздуховод), предусмотрены средства, позволяющие боковое извлечение трубки для анестезии из воздуховода, благодаря чему последний может быть извлечён из глотки, не нарушая целостности трубки для наркоза. Как показано, воздуховод состоит из основного прямого участка и изогнутого концевой участка и разделён на две части a , b . Разделение может быть выполнено в диаметальной плоскости, проходящей симметрично через изогнутый участок, или, как показано, в плоскости, перпендикулярной ей, при этом изогнутые участки имеют изогнутые края или, как показано, прямые края $a<4>$, $b<4>$. Верхние концы частей a , b имеют фланцы $a<2>$, $b<2>$, снабжённые выступами $a<3>$, $b<3>$, одна пара которых удлинена и прилегает к другой паре, при этом выступы фиксируются штифтом c , прикреплённым к трубке цепочкой или аналогичным средством $c<1>$. Нижние концы частей имеют взаимозацепляющиеся штифты d и отверстия $d<1>$. Трубка может быть изготовлена из алюминиевого сплава, может быть длиннее обычной для использования у всех пациентов и может быть снабжена уплощёнными прикусными участками на верхнем конце... Анестезиологическая трубка e может иметь косо срезанный конец или, как показано, иметь форму уплощённого конуса с боковыми отверстиями...» [12].

Джон Урбан Хьюман – забытая фигура в британской анестезиологии. Он работал в нескольких больницах Лондона и участвовал в преподавании анестезиологии. В сносках к нескольким фотографиям в его книгах указано, что это были кадры из фильмов, которые он снимал для обучения признакам наркоза и технике назо-трахеальной интубации. В предисловии ко второму изданию своей книги Хьюман упоминает, что первое издание было хорошо принято. Третье издание было опубликовано позднее [7].

Одна из опубликованных статей Хьюмана была посвящена ретракции подбородка (также называемому “tracheal tug”) как признаку глубины наркоза [13]. В предисловии к первому изданию своей книги он утверждает, что он заявляет об «оригинальности только в определении уровня подбородочного и ресничного рефлекса» [8].

Разделённый воздуховод был запатентован Хьюманом, но никогда не был им описан или связан с ним при его жизни. Автор не объясняет своё нежелание признать своё изобретение. Вскоре после своего появления воздуховод получил необычайную известность, когда был упомянут в четырёх докладах на конференции в Филадельфии в 1936 году [3, 14–16]. Его полезность и масштабы применения трудно определить, поскольку о нём было очень мало информации. Найдено лишь одно сообщение о его успешном применении при проведении интубации трахеи. У. Стэнли Сайкс (W Stanley Sykes) сообщил о высоком показателе успешности

операции с разделённым воздуховодом, ему не удалось интубировать трахею разделённым воздуховодом «примерно один раз из семидесяти». По словам Сайкса, «это быстрее и проще, чем любой другой метод, и менее травматично (по крайней мере, так было в дни до появления релаксантов)» [4], однако другие анестезиологи [16, 17]. были не в восторге от его эффективности при интубации трахеи. Использование миорелаксантов для облегчения прямой ларингоскопии, возможно, также способствовало окончательному отказу от его применения.

Разделённый воздуховод выпускался английской компанией Divided Airway и упоминается в двух каталогах продукции: компании A Charles King, Ltd., Лондон (*Anaesthetic Apparatus, Etc., Etc.*, дата выпуска неизвестна, стр. 19, артикул № 375) и компании Ohio Chemical and Surgical Equipment Company, Мэдисон, Висконсин (*Ohio-Heidbrink Anesthesia Apparatus and Accessories*, 1956, стр. 26, English Divided Airway, инвентарный номер 309-1020-800, стоимость \$25,00). Разделённый воздуховод продавался в США вплоть до 1950-х годов [7].

Публикации, касающиеся разделённого воздуховода. Самые ранние упоминания о разделённом воздуховоде содержатся в четырёх статьях, опубликованных разными авторами в журнале *Current Researches in Anesthesia and Analgesia* в 1937 году [3, 14–17]. Эти четыре статьи относятся к докладам, представленным на конференции в Филадельфии, США, в октябре 1936 года. Эти статьи не были посвящены разделённым воздуховодам, но охватывали различные аспекты поддержания проходимости дыхательных путей.

Clement и McCarthy утверждали, что создали устройство, аналогичное разделённому воздуховоду, шесть или семь лет назад, но не верили в успех таких устройств. Разделённый воздуховод [16] также упоминался в первоначальном описании интубационного воздуховода Бермана [17] и в цитируемой ранее статье Haridas [7].

Пять опубликованных статей Хьюмана не были связаны с поддержанием проходимости дыхательных путей [18–22]. Как отмечалось ранее в этой статье, Хьюман официально не описывал свой воздуховод в литературе по анестезиологии и не упоминал его в трёх изданиях своей книги об интубации вслепую. Разделённый воздуховод обсуждался в двух текстах [5, 6] и Сайксом в его историческом эссе [4].

В книге Джона Ланди (John Lundy, 1894–1973) «Клиническая анестезия» есть три фотографии разделённого воздуховода [5]. Подпись к фотографиям: «Английский разделённый воздуховод... (Divided Airway Co., Лондон)». Ланди утверждал на странице 453, что разделённый воздуховод был внедрён примерно в 1935 году. Ноэль Гиллеспи (Noel Alexander Gillespie, 1904–1955). [5] отметил, что разделённый воздуховод может быть особенно полезен при ограниченном открывании рта.

В 1946 году встревоженный доктор Хьюман написал письмо в редакцию «Британского медицинского журнала». Он отмечал с сожалением, что обычные резиновые эндотрахеальные трубки были слишком жёсткими и вызывали кровотечение при

Рис. 8. Воздуховод Бермана [26]

Берман описал свой интубационный воздуховод как пластиковую версию разделённого воздуховода и отметил, что металлический разделённый воздуховод «часто полезен, но имеет серьёзные ограничения». Он характеризовал металлический разделённый воздуховод Хьюмана как «громоздкий», способный травмировать ротоглотку, доступный

только в одном размере, и что его эффективность «невелика даже в опытных руках» [17].

РОБЕРТ МИЛЛЕР

Роберт Арден Миллер (рис. 9) представил свой ларингоскоп в 1941 году, когда техника эндотрахеальной интубации становилась всё более распространённой. Клинок Миллера был впервые изготовлен компанией Welch-Allyn.

Рис. 9. Robert Arden Miller (1906–1976) — американский анестезиолог

В конструкции прямого клинка, разработанного Робертом Миллером, адаптирована прямая форма ранних ларингоскопов, в частности ларингоскопа Магилла (рис. 10, 11), но добавлен слегка загнутый вверх дистальный край и более узкий фланец. Фланец имел сжатую 0-образную форму (при осмотре в продольном направлении) и высоту, достаточную для размещения трубки French Argyle 37 мм. По сравнению с клинками трубчатой формы (например, Jackson-Wisconsin), для минимизации

травмирования зубов был разработан гораздо более плоский проксимальный фланец (рис. 12). Лампочка располагалась на дистальном конце с правой стороны.

Рукоятку как изогнутого, так и прямого клинка ларингоскопа следует сжимать кончиками пальцев в том месте, где она соприкасается с проксимальным концом клинка. Рукоятку следует держать достаточно низко, чтобы клинок фактически являлся продолжением предплечья (рис. 13).

Рис. 10. Ларингоскоп Магилла (1926) [27]

Рис. 11. Ларингоскоп Миллера [28]

Рис. 12. Различная конструкция прямых клинков ларингоскопа трубчатой формы. Слева направо: Granwall, Miller, Phillips, Wisconsin, Guedel [26]

Рис. 13. Способ фиксации ларингоскопа в руке [26]

Эта и другие особенности конструкции облегчали выполнение сложных интубаций до широкого применения миорелаксантов. Изначально клинок выпускался только в размере 2 (средний), но теперь доступен в размерах от 0 (для недоношенных) до 5 (рис. 14). Ларингоскоп Миллера — самый распространённый ларингоскоп с прямым клинком, используемый сегодня.

Рис. 14. Рукоятки ларингоскопа с различными клинками Miller (большие для взрослых, маленькие для взрослых, детские для младенцев и новорожденных) Пользователь: DiverDave

СЭР РОБЕРТ МАКИНТОШ

Сэр Роберт Рейнольдс Макинтош (рис. 15) родился в Новой Зеландии [29]. Он был первым профессором анестезиологии за пределами Соединенных Штатов. В декабре 1915 года он отправился в Великобританию и был зачислен в Королевский шотландский стрелковый полк, а вскоре переведён в Королевский лётный корпус. 26 мая 1917 года он был сбит в тылу противника и попал в плен, из которого несколько раз бежал [30].

После войны Макинтош обучался в медицинской школе при больнице имени Томаса Гая, получив квалификацию члена Королевского колледжа хирургов (MRCS), лицензиата Королевского колледжа врачей (LRCP) в 1924 году и члена Королевского колледжа хирургов в Эдинбурге (FRCS Ed) в 1927 году. Изучая хирургию, он зарабатывал на жизнь, проводя наркоз в стоматологии, и у него появился интерес к анестезиологии [31].

Рис. 15. Sir Robert Reynolds Macintosh (1897–1989) — британский анестезиолог. Фотография сделана в июле 1953 года. Национальная портретная галерея (Лондон)

Приоритетами Макинтоша в анестезиологии были внедрение фундаментальных наук, формальная клиническая подготовка и поощрение исследований. Он отбирал лучших специалистов для этих задач, предоставлял им необходимую поддержку и условия. В 1937 году по настоянию лорда Наффилда он был назначен профессором анестезиологии в Оксфорде, но вопреки пожеланиям университета, поскольку в то время анестезиологи не имели академических степеней. Врачи со всего мира приезжали в Оксфорд учиться или работать, часто становясь впоследствии лидерами в этой области. Здесь преподавали простые, безопасные и практические способы обезболивания [33].

Во время Второй мировой войны Макинтош был консультантом по анестезиологии в Королевских военно-воздушных силах и Королевском

флоте, а в начале войны проводил испытания спасательных жилетов совместно с Эдгаром Паском (рис. 16). Макинтош имел звание коммодора авиации и готовил анестезиологов для вооружённых сил. Его исследования включали опасные эксперименты по испытанию спасательных жилетов; исследованию эффектов острой гипоксии при прыжках с парашютом на большой высоте, методов искусственной вентиляции лёгких, а также проверку выживаемости в холодной воде и эффективности спасательных жилетов... пока он интубирован и лежит лицом вниз (погружение Эдгара Александра Паска в бассейн под наркозом), созданию пригодной для дыхания атмосферы на подводных лодках [32]. В послевоенный период Макинтош особенно интересовался вопросами анестезии в развивающихся странах и много путешествовал, демонстрируя принципы современной анестезиологии.

Рис. 16. Edgar Pask (1912–1966) — британский анестезиолог и физиолог-экспериментатор, второй профессор анестезиологии в Великобритании

Ларингоскоп Макинтош был изобретён сэром Робертом Рейнольдсом Макинтошем в 1941 году и разработан Ричардом Солтом (Richard Salt) [старшим техническим ассистентом его анестезиологического отделения]. Макинтош разработал оборудование, которое теперь носит его имя: ларингоскоп, испаритель анестетика, распылитель и

эндобронхиальную трубку. Сконструированный им ларингоскоп остаётся наиболее используемым и по сей день (рис. 17–19). Он был разработан на основе роторасширителя Бойля-Дэвиса, использовавшегося при тонзиллэктомии. Макинтош отмечал, что этот роторасширитель косвенно поднимает надгортанник и обнажает отверстие гортани [36].

Рис. 17. Ларингоскоп Макинтоша. Слева – ил. из журнала Lancet [34], (A) стандартный ларингоскоп с длинным прямым клинком. (B) ларингоскоп с коротким изогнутым клинком.

справа – прототип изогнутого клинка ларингоскопа, разработанного сэром Робертом Макинтошем и его опытным техником мистером Ричардом Солтом [35]

Рис. 18. Ларингоскоп с подсвечиваемым клинком Macintosh (для левой руки) CC BY-SA 4.0

Рис. 19. Интубация трахеи с помощью клинка Macintosh 3 (сагиттальный поперечный разрез)

Макинтош не был первым, кто спроектировал изогнутый клинок или отметил, что кончик клинка не обязательно должен проходить за надгортанник или даже непосредственно поднимать его (в 1941 году Дж. У. Хьюман (J. U. Human) рекомендовал «вводить ларингоскоп только до тех пор, пока надгортанник не покажется в поле зрения...» и что ... клинок также приподнимет надгортанник от задней стенки гортани) [39]. Однако Макинтош был первым, кто предложил рутинно помещать кончик клинка в валлекулу, а затем приподнимать надгортанник [36, 40]. Макинтош не считал форму или изгиб клинка первостепенным значением, но это часто может предотвратить травмирование верхних зубов пациента [41].

Фланец, проходящий вдоль левого нижнего края клинка Макинтоша, также был новым новшеством. Он был разработан, чтобы отодвигать язык в сторону, что улучшало обзор гортани и создавало больше места для эндотрахеальной трубки. Ларингоскоп Макинтоша остаётся одним из самых популярных клинков в мире.

Макинтош изучал необъяснимые смерти, произошедшие под наркозом, и разработал программу обучения. Он много путешествовал, демонстрируя «безопасную и простую» анестезию [32].

В 1955 году Макинтош был посвящен в рыцари и получил множество почетных докторских степеней и стипендий [30]. Через год после своего 90-летия он упал во время прогулки с собакой и умер от черепно-мозговой травмы [33].

Интересно отметить, что Макинтош предлагал один размер клинка для взрослых (примерно соответствующий третьему размеру Macintosh). Спрос на рынке обуславливает наличие в настоящее время разнообразных детских и взрослых размеров. Выбор размера во многом зависит от комплекции пациента и предпочтений врача. Независимо от выбранного размера, следует отметить, что наиболее распространённой ошибкой новичков является слишком глубокое введение клинка в верхний отдел пищевода до начала визуализации. Более короткое расстояние от кончика клинка до источника света (и наличие источника света, характерного для немецких и английских моделей) также обеспечивает лучшее освещение по сравнению с американской моделью [29, 38].

ПРЯМАЯ ЛАРИНГОСКОПИЯ

Прямая ларингоскопия проводится (как правило) в положении пациента лежа на спине; ларингоскоп вводится в рот с правой стороны и поворачивается влево, чтобы захватить язык и вывести его из поля зрения, и, в зависимости от типа используемого клинка, вводится спереди или сзади от надгортанника, а затем он поднимается движением вверх и вперёд («от себя и вверх»). Это позволяет осмотреть голосовую щель (рис. 20, 21). Процедура проводится в операционной с полной подготовкой к реанимационным мероприятиям, направленным на устранение дыхательной недостаточности.

Рис. 20. Анатомические части, видимые во время ларингоскопии (надгортанник, голосовые связки, трахея (дыхательное горло), хрящ). Ил. Национального института рака

Рис. 21. Вид голосовой щели при интубации

Недавней вариацией конструкции Макинтоша является клинок ларингоскопа McCoy (также известный как Corazelli-London-McCoy [CLM]) (рис. 22). Его предложил ирландский анестезиолог из Белфаста **Имон Пол Маккой** [Eamon Paul McCoy (родился в 1961 году)]. Этот клинок представляет собой конструкцию Макинтоша и имеет рычаг на

рукоятке, который при активации поворачивает дистальный конец клинка вверх. Это улучшает подъём надгортанника и видимость гортани [42]. В некоторых ситуациях, особенно когда невозможно оптимизировать положение головы (например, меры предосторожности для шейного отдела позво-

ночника), этот клинок, как сообщается, очень полезен [43, 44]. Однако иногда активация дистального кончика приводит к дистальному повороту клинка, а средняя часть клинка попадает на зону обзора и

закрывает обзор гортани [29]. Этот клинок стал довольно популярным в Великобритании (где он и появился), но опубликованные клинические исследования показали неоднозначные результаты [45–48].

Рис. 22. Рычажный клинок ларингоскопа Маккоя [26]

Прямая ларингоскопия остаётся преобладающим методом интубации трахеи. Однако альтернативные устройства всё чаще используются как для рутинной, так и для ожидаемой «сложной ларингоскопии».

Каким образом следует использовать ларингоскоп, чтобы свести к минимуму неудобства при проведении ларингоскопии, сохраняя при этом точ-

ный контроль над клинком? Механизм подъёма ларингоскопа при использовании изогнутых и прямых клинков несколько отличается. Кончик изогнутого клинка вводится в полость рта, чтобы надавить на нижележащую подъязычно-надгортанную связку, приподнимая надгортанник от входного отверстия голосовой щели (рис. 23). При использовании прямых клинков их кончик приподнимает надгортанник.

Рис. 23. Прямая ларингоскопия с помощью изогнутого ларингоскопа Макинтоша в сагитальном разрезе трупа: кончик клинка должен быть помещён в полость рта, и возникающее в результате этого давление на подъязычно-надгортанную связку (стрелка) приведёт к поднятию надгортанника [26]

В дальнейшем развитие ларингоскопии было связано с внедрением фиброоптики и видеообработки сигнала.

В начале 1990-х годов **Питер Бумм** (Peter Bumm) связал жёсткий эндоскоп с клинком обычного ларингоскопа и положил начало фиброоптическим ларингоскопам. Этот метод, используя эндоскопический, а не прямой подход для осмотра гололевой щели, проложил путь для развития современной видеоларингоскопии [49].

Одним из первых фиброоптических устройств был ларингоскоп Bullard, изобретённый **Джеймсом Роджером Буллардом** (James Roger Bullard) в 1993 году [50]. Устройство представляет собой прямоугольный клинок с системой фиброоптики и каналом для аспирации или подачи кислорода. В настоящее время внедрены в широкую клиническую практику фиброоптиколарингоскопы AirTraq (Pedra A. Gandarias, Испания), Pentax-AWS (Япония) и некоторые другие. Отличительной их особенностью служит наличие дисплея, на который передаётся изображение с кончика клинка, канала для проведения интубационной трубки и их одноразовое применение [1]. Визуализация гортани пациента с тяжёлой микрогнатией, фиксированным височно-нижнечелюстным суставом или ограниченной подвижностью шейного отдела позвоночника почти так же проста, как визуализация гортани взрослого пациента и ребёнка с нормальными дыхательными путями [50].

В 1998 году **Джон Аллен Пейси** (John Allen Pacey) изобрёл прототип Glidescope путём модификации 45° артроскопа, который был внедрён в клиническую практику в 1999 году компанией Verathon, а в 2000 году с пользовательским экраном. Особенности устройства был угол обзора в 60°, CMOS-камера и нагреватель для предотвращения запотевания оптики [51].

В том же 2000 году Karl Storz представил видеоларингоскоп на основе клинка типа «Макинтош» [52].

КАРЛ ШТОРЦ

Доктор Карл Шторц родился в Туттлингене, Германия, в том же году, когда его отец основал небольшую компанию по производству медицинских инструментов (рис. 24). Он изучил этот бизнес и позже переехал в Лейпциг, чтобы работать в более крупной компании, где трудился бок о бок с врачами и узнал больше о хирургии и операционных. Он погрузился в медицинскую литературу и стал экспертом в области инструментов и хирургической анатомии. Его хобби стало его работой, тогда и на протяжении всей жизни [53].

В 1945 году он вернулся в Туттлинген с семьёй и основал собственную компанию, специализирующуюся на ЛОР-устройствах. Он продолжал тесно сотрудничать с хирургами и задал курс для своей небольшой компании, объединяющей медицину и технологии. Его целью было создание инструментов, которые были бы точными, хорошо спроектированными и, что самое главное, которые не подвели бы врачей и пациентов.

Рис. 24. Karl Storz (1911–1996) [53]

Карл Шторц был «маяком, освещающим путь к минимально-доступной хирургии и эндоскопии. Потребности хирурга направляли его маркетинговые исследования, и он всегда был открыт для новых идей. Его воображение и новаторство помогли произвести революцию в эндоскопии, а его работа облегчила жизнь хирургов и анестезиологов, сделала результаты более эффективными для наших пациентов» [53].

Среди достижений Шторца, относящихся к ларингоскопии, были прямые и не прямые ларингоскопы и бронхоскопы, которые изменили подход к лечению заболеваний головы и шеи.

Когда Карлу Шторцу была представлена система стержневых линз Хопкинса, он понял её потенциальное влияние, принял идею и адаптировал её к медицине. Благодаря этому открытию он произвёл революцию в передаче изображения и света в новой оптической системе для жёсткой эндоскопии.

Джордж Берчи (George Berci, 1921–2024) и сэр Альфред Кушьери (Sir Alfred Cuschieri, родился в 1938 г.) в своих воспоминаниях о Карле Шторце отмечали: «Он был тем типом бизнесмена, который теперь считается потерянным сокровищем. Он был

человеком абсолютной честности, безупречной порядочности и сильного характера, щедрым к медицинскому сообществу, своему городу, друзьям и семье. Он был первым, кто приходил утром, и последним, кто закрывал двери вечером. Все, кто работал с ним или на него, знали, что девизом, которым он руководствовался в своём бизнесе и жизни, было «хорошо — недостаточно». Он стремился к совершенству в инновациях и качестве инструментов» [53].

За свой вклад в медицину Карл Шторц был награждён Марбургским университетом в 1985 году почётной докторской степенью. В 1995 году Американское общество гастроинтестинальных эндоскопических хирургов вручило ему первую премию «Пионер эндоскопии» в знак признания его заслуг. В 1996 году Европейская ассоциация эндоскопических хирургов учредила памятную премию в его честь за лучший научный доклад на каждом ежегодном конгрессе [54].

В настоящее время для обеспечения проходимости дыхательных путей компания KARL STORZ предлагает полный комплект для обычных случаев, ожидаемых и непредвиденных затруднений проходимости дыхательных путей (рис. 25–27).

Рис. 25. Видеоларингоскоп C-MAC [55]

Рис. 26. Операционный ларингоскоп BENJAMIN-PARSONS Slimline Karl Storz [56]

Рис. 27. Одноразовый гибкий интубационный видеоэндоскоп (FIVE S) [57]

С 2006 г. началось бурное распространение ларингоскопии в различных областях медицины, методы видеоларингоскопии стали более доступны и применяются не только в хирургической практике, но и в медицине катастроф и в педиатрии [1].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. С развитием современной анестезии оригинальные конструкции прямых ларингоскопов, разработанные ЛОР-хирургами, уступили место инструментам, специально разработанным для интубации трахеи, таким как прямые клинки Магилла (1930) и Миллера (1941), а также изогнутый клинок Макинтоша (1941). Именно в этот период появились новые инструменты для интубации трахеи, современный дизайн съёмного клинка и батарейной рукоятки стал обычным делом.

В период с 1930-х по 1970-е годы для облегчения интубации было разработано множество различных клинков для ларингоскопов (например,

Wisconsin, Phillips, Guedel и др.), но модели Магилла, Миллера и Макинтоша (хотя и с некоторыми изменениями) по-прежнему используются повсеместно и в большинстве случаев являются единственными доступными клинками для ларингоскопов [26].

(Продолжение следует)

Список литературы:

1. Зайцев А.Ю., Светлов В.А., Дубровин К.В., Полякова Ю.В., Шепетовская Н.Л. История хирургической и нехирургической интубации трахеи. От тростинки до видеосигнала. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2021;1:98–105. <https://doi.org/10.17116/hirurgia202101198>
2. Matic AA. The adult ergonomic face mask concept: historical and theoretical perspectives. Journal of clinical anesthesia. 2009;21(4):300–304. <https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2008.08.018>

3. Sykes WS. Oral endotracheal intubation without laryngoscopy: a plea for simplicity. *Anesth Analg* 1937; 16:133–136.
4. Sykes WS. *Essays on the first hundred years of anaesthesia*. E. & S. Livingstone Limited, Edinburgh 1960; p. 109. [Reprinted in 1982 by the Wood Library-Museum of Anesthesiology, Park Ridge, IL, USA].
5. Lundy JS. *Clinical Anesthesia. A manual of clinical anesthesiology*. W.B. Saunders Company, Philadelphia 1942; p. 280, 453.
6. Gillespie NA. *Endotracheal Anesthesia*, 3rd ed. University of Wisconsin Press, Madison 1963; p. 92–94.
7. Haridas R. John Urban Human and the Divided Airway. *Anaesth Intensive Care* 2010; 38 (Suppl 1):16–19.
<https://doi.org/10.1177/0310057X100380S103>
8. Human JU. *The secrets of blind intubation and the signs of anaesthesia*. John Bale, Sons & Curnow Ltd, London 1938.
9. Human JU. *Blind intubation and the signs of anaesthesia*. John Bale Medical Publications Ltd, London 1941.
10. Human JU. *Blind intubation and the signs of anaesthesia*. H. K. Lewis & Co. Ltd, London, 1947.
11. Haridas RP. The inventor of the divided airway. *Anaesthesia* 2008; 63:1263–1264.
12. Human JU. An Improved Device for use in Anaesthesia. UK Patent 445,218. The patent application on 7 January 1935; accepted on 6 April 1936. Text: electronic. URL: <https://patents.google.com/patent/GB445218A/en>
13. Human JU. Chin retraction: a new sign in anaesthesia. *Br J Anaesth* 1937; 15:66–68. Human returned to Cape Town, South Africa, in 1946.
14. Hargrave R. Endotracheal anesthesia in surgery of the head and neck. *Anesth Analg* 1937; 16:181–186.
15. Challis JHT. Anesthesia for the operation of dissection of tonsils. *Anesth Analg* 1937; 16:82–84.
16. Clement FW, McCarthy KC. The nasal method of endotracheal nitrous oxid-oxygen anesthesia for oral surgery. *Anesth Analg* 1937; 16:101–105.
17. Berman RA. A method for blind oral intubation of the trachea or esophagus. *Anesth Analg* 1977; 56:866–867.
18. Human JU. Muscle irritability preceding ether convulsions. *BMJ* 1936; 2:426–427.
19. Human JU. Calcium in ether convulsions. *Br J Anaesth* 1937; 14:171–172.
20. Human JU. Chin retraction: a new sign in anaesthesia. *Br J Anaesth* 1937; 15:66–68.
21. Human JV [sic]. The teaching of anaesthetics. *Br J Anaesth* 1939; 16:67–70.
22. Human JU. A rare cardiac prognostic sign. *Anaesthesia* 1946; 1:37–38.
23. Human JU. Endotracheal Tubes. *Br Med J*. 1946 Oct 5;2(4474):513. PMID: PMC2057676.
24. Yartsev A. The endotracheal tube in detail. 17/06/2015. Text: electronic. URL: <https://derangedphysiology.com/main/required-reading/intensive-care-procedures/Chapter-2812/endotracheal-tube-detail>
25. Lo R, Cadogan M. Robert Berman. LITFL. Medical Eponym Library. Jul 2, 2025. Text: electronic. URL: <https://litfl.com/robert-alvin-berman>
26. Hung OR, & Murphy MF. (Eds.). (2018). *Hung's difficult and failed airway management*, 3rd edition / [edited by] Orlando R. Hung, Michael F. Murphy. McGraw-Hill Education. 695 p.
27. Magill Laryngoscope. Wood Library-Museum of Anesthesiology. Text: electronic. URL: <https://www.woodlibrarymuseum.org/museum/magill-laryngoscope>
28. Miller Laryngoscope. Wood Library-Museum of Anesthesiology. Text: electronic. URL: <https://www.woodlibrarymuseum.org/museum/miller-laryngoscope>
29. Direct Laryngoscopy. *Anesthesia Key*. Text: electronic. URL: <https://aneskey.com/direct-laryngoscopy-3>
30. Sykes K. (2004). Macintosh, Sir Robert Reynolds (1897–1989) in *Oxford Dictionary of National Biography*. Oxford Dictionary of National Biography (online ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/ref:odnb/40073>
31. *Notable Names in Anaesthesia* (2002). J. Roger Maltby (editor). Published by The Royal Society of Medicine Press Ltd., London, pp. 120–122.
32. Sir Robert Macintosh - Obituary. *Br Med J*. Sept 1989; 299 (6703):851–852. <https://doi.org/10.1136/bmj.299.6703.851>
33. Robert Reynolds Macintosh (1897-1989). Association of Anaesthetists. Text: electronic. URL: <https://anaesthetists.org/Home/Heritage-centre/Learning/Biographies/Robert-Reynolds-Macintosh-1897-1989>
34. Macintosh RR. A new laryngoscope. *The Lancet*. 13 February 1943;241(6233): 205.
35. Macintosh RR. Richard Salt of Oxford, anaesthetic technician extraordinary. *Anaesthesia*, 1976; 31: 855.
36. Unzueta, M.D., Ma Carmen (2005-01-01). "Macintosh's Laryngoscope". *Anesthesiology*. 2005;102 (1): 242. <https://doi.org/10.1097/0000542-200501000-00046>. PMID 15618821.
37. Macintosh Laryngoscope (prototype). Wood Library-Museum of Anesthesiology. Text: electronic. URL: <https://www.woodlibrarymuseum.org/museum/macintosh-laryngoscope-prototype>
38. Jephcott A. The Macintosh laryngoscope. A historical note on its clinical and commercial development. *Anaesthesia*. 1984 May;39(5):474–9. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.1984.tb07319.x>. PMID: 6375446.
39. Human JU. *The Secrets of Blind Intubation and the Signs of Anaesthesia*. London: John Bale Medical Publications Limited 1938, p. 51.
40. Zauder HL. The Macintosh laryngoscope blade. *Anesthesiology* 2005; 102:241–242.
41. Unzueta MC, Casas JJ, Merten A. Macintosh's laryngoscope. *Anesthesiology* 2005;102:242.
42. McCoy EP, Mirakhor RK. The levering laryngoscope. *Anaesthesia* 1993; 48: 516–9. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.1993.tb07075.x>. PMID: 8292132.

43. Cook TM, Tuckey JP. A comparison between the Macintosh and the McCoy laryngoscope blades. *Anaesthesia*. 1996 Oct;51(10):977–80. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.1996.tb14971.x>. PMID: 8984878.
44. Gabbott DA. Laryngoscopy using the McCoy laryngoscope after application of a cervical collar. *Anaesthesia*. 1996 Sep;51(9):812–4. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.1996.tb12606.x>. PMID: 8882239.
45. Ward M. The McCoy levering laryngoscope blade. *Anaesthesia* 1994; 49: 357–8.
46. Farling PA. The McCoy levering laryngoscope blade. *Anaesthesia* 1994; 49: 358.
47. Johnston HML, Rao U. The McCoy levering laryngoscope blade. *Anaesthesia* 1994; 49: 358.
48. Laurent SC, De Melo AE, Alexander-Williams JM. The use of the McCoy laryngoscope in patients with simulated cervical spine injuries. *Anaesthesia* 1996; 51: 74–5.
49. Bumm P. Intubationshilfe durch starre Endoskope. *AINS-Anästhesiologie Intensivmedizin Notfallmedizin Schmerztherapie*. 1992;27(05):279–285. <https://doi.org/10.1055/s-2007-1000297>
50. Borland LM, Casselbrant M. The Bullard laryngoscope: a new indirect oral laryngoscope (pediatric version). *Anesthesia & Analgesia*. 1990;70(1):105–108.
51. Cooper RM, et al. Early clinical experience with a new videolaryngoscope (GlideScope) in 728 patients. *Canadian Journal of Anesthesia*. 2005;52(2):191. <https://doi.org/10.1007/BF03027728>
52. Kaplan MB, Ward DS, Berci G. A new video laryngoscope — an aid to intubation and teaching. *Journal of clinical anesthesia*. 2002;14(8):620–626. [https://doi.org/10.1016/s0952-8180\(02\)00457-9](https://doi.org/10.1016/s0952-8180(02)00457-9)
53. Berci G, Cuschieri A. Karl Storz, 1911–1996. A remembrance. *Surg Endosc*. 1996 Dec;10(12):1123. <https://doi.org/10.1007/s004649900261>. PMID: 8939825.
54. Mudry A. Otorhinolaryngology as “Made in Germany” since 1921: an international perspective. *HNO*. 2021;69:366–384. <https://doi.org/10.1007/s00106-021-01047-8>
55. Airway management. Text: electronic. URL: <https://www.karlstorz.com/de/en/airway-management.htm#Highlights>
56. KARL STORZ Introduces the Slimline C-MAC® S: A New Era in Airway Management. 02.04.2025. Text: electronic. URL: <https://www.karlstorz.com/de/en/karl-storz-introduces-the-slimline-c-mac-s.htm>
57. Storz FIVE Series Instruction Manual. Text: electronic. URL: <https://www.manualslib.com/manual/2539749/Storz-Five-Series.html>